

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Зайниддинов Тождидинв.б. профессор Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси**ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ,
МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485858>**АННОТАЦИЯ**

Футбол инсон организмига ҳар томонлама таъсир кўрсатувчи жисмоний ва рухий функционал такомиллашув воситаси сифатида мамлакат аҳолисининг барча қатламлари, ақлиса ўқувчи ёшлар орасида жуда оммалашган спорт тури ҳисобланади. Шунинг учун бу спорт тури ўқув режа ва кўп босқичли мусобақалар дастурига киритилган. Бизгача етиб келган дастлабки қоидалар 1863 йил 26 октябр Лондонда Англия футбол уюшмасининг ташкил этилиши пайтида бу ўйиннинг 13 моддадан иборат бўлган илк расмий қоидалари тасдиқланган, кейинчалик эса бу қоидалар бошқа барча уюшмалар учун футбол ўйинининг асоси бўлиб қолди. 1863 йил 8 декабрида куйидаги қоидалар эълон қилинган.

Калит сўзлар. ТТХ- техник тактик ҳаракат, ГСТИ – Гарворд степ тест индекси, ЮҚЧ – юрак қисқариш частотаси, “қайишқоқлик-релаксацион-вентелацион-нафас” қайишқоқлик машқлар бажариш вақтида нафасни ушлаб ёхут чиқариб юбориш.

Зайниддинов Тождидини.о. профессор Кафедра физического воспитания и спорта
Ташкентский государственный педагогический
университет имени низами**ПРАВИЛА ИГРЫ, РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В
ПОВЫШЕНИИ ПОПУЛЯРНОСТИ ФУТБОЛА****АННОТАЦИЯ**

Футбол как средство улучшения физических и психических функций, оказывающее комплексное воздействие на организм человека, является очень популярным видом спорта среди всех слоев населения страны, особенно студенческой молодежи. Поэтому этот вид спорта включен в учебную программу и программу многоуровневых соревнований. Первые правила, дошедшие до нас, были утверждены во время основания Английской футбольной ассоциации в Лондоне 26 октября 1863 года, первые официальные правила этой игры, состоящие из 13 статей, а позже эти правила стали основой футбольной игры для всех других ассоциаций. 8 декабря 1863 года были опубликованы следующие правила.

Ключевые слова. ТТН-техничко-тактичское действие, GSTI - индекс Гарвардского степ-теста, трансмиссия - частота сердечных сокращений, "качание-расслабление-вентеляция-дыхание" прижигание, задержка дыхания во время выполнения упражнения.

Zayniddinov TojiddinActing Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami**RULES OF THE GAME, THE ROLE OF ORGANIZING AND CONDUCTING
COMPETITIONS IN INCREASING THE POPULARITY OF FOOTBALL****ANNOTATION**

Football as a means of improving physical and mental functions, which has a complex effect on the human body, is a very popular sport among all segments of the country's population, especially students. Therefore, this sport is included in the curriculum and the program of multi-level competitions. The first rules that have come down to us were approved during the foundation of the English Football Association in London on October 26, 1863, the first official rules of this game, consisting of 13 articles, and later these rules became the basis of the football game for all other associations. On December 8, 1863, the following rules were published.

Keywords. TTH-technical tactical action, GSTI-Harvard Step test index, transmission - heart contraction frequency, " swing-relaxation-ventelation-breathing " cauterization holding the breath during the performance of the exercise.

Кириш. Футбол инсон организмига ҳар томонлама таъсир кўрсатувчи жисмоний ва рухий функционал такомиллашув воситаси сифатида мамлакат аҳолисининг барча қатламлари, ақниқса ўқувчи ёшлар орасида жуда оммалашган спорт тури ҳисобланади. Шунинг учун бу спорт тури ўқув режа ва кўп босқичли мусобақалар дастурига киритилган. Бизгача етиб келган дастлабки қоидалар 1863 йил 26 октябр Лондонда Англия футбол уюшмасининг ташкил этилиши пайтида бу ўйиннинг 13 моддадан иборат бўлган илк расмий қоидалари тасдиқланган, кейинчалик эса бу қоидалар бошқа барча уюшмалар учун футбол ўйинининг асоси бўлиб қолди. 1863 йил 8 декабрида қуйидаги қоидалар эълон қилинган

Мақсад.

1. Майдоннинг бўйи 200 ярд (183 м) дан, эни 100 ярд (91,5 м) дан ошмайди. Майдоннинг бурчакларида байроқчалар ўрнатилади. Устига тўсин ётқизилмаган дарвоза 8 ярд (7,32 м) ораликда ўрнатилган бўлиб, иккита устундан иборат.

2. Ким қай томондан ўйнаши қуръа ташлаб ҳал қилинади. Қуръада ютқазган жамоада майдон марказига қўйилган тўпни тепиб, ўйинни бошлаб беради. Иккинчи жамоа ўйинчилари тўп тепилганга қадар унга 10 ярд (9,1 м) дан яқин кела олмайдилар.

3. Дарвозага тўп урилгандан кейин жамоалар томонларини алмаштирадилар.

4. Тўп қўлда улоқтирилмай, қўлда зарба берилмай ёки қўлда кўтариб кирилмай, иккита устун оралиғидан ўтса, дарвоза забт этилган ҳисобланади. 5. Агар тўп ён чизикдан ташқарига чиқиб кетса, унда ҳаммадан аввал тега олган ўйинчи тўпни чизикни кесиб ўтган жойдан, чизикқа нисбатан тўғри бурчак ҳосил қиладиган йўналишда тўпни қўлда майдонга ташлаб беради. Тўпни ерга теккан захоти ўйинга кирган ҳисобланади.

6. Ўйинчи зарба бераётган пайтда унинг жамоасининг зарба берувчидан кўра рақиб дарвозасига яқинроқ турган ҳамма ўйинчилари ўйиндан ташқари ҳолатда ҳисобланади ва улар тўпга тега олмайдилар ёки рақибларга ҳалақит бера олмайдилар.

7. Тўп дарвоза чизигидан ташқарига чиқиб кетиб, чизикнинг нариги бетида ҳимояланаётган жамоа ўйинчиси биринчи бўлиб унга тегса, шу жамоада дарвоза чизигининг ўйинчи тўпга теккан жой рўпарасидаги нуқтасидан тўп тепиш ҳуқуқини олади. Борди-ю хужум қиладиган жамоа ўйинчиси тўпни биринчи теккан жой рўпарасидаги нуқтасидан эркин тўп тепиш ҳуқуқини олади. Эркин тўп тепиш пайтида ҳимоядаги жамоа то тўп тепилгунга қадар дарвоза чизигидан ташқарисида туради.

8. Агар ўйинчи бошқа ўйинчи зарбасидан учиб келаётган тўпни бевосита қўли билан илиб олса, шу ҳолат рўй берган жойни белгилаб олиб, ўша жойдан эркин зарба бериши мумкин.

9. Ұйинчилар тўпни қўлларига олиб югура олмайдилар.

10. Ұйинчиларни чалиш ва уриш ман этилади, шунингдек ўйинчиларни қўл билан ушлаб тўхтатиб қолиш ёки туртиш ман этилади.

11. Тўпни қўл билан узатиш ман этилади.

12. Майдон ичида тўпга қўл теккизиш ман этилади.

13. Темир ва читтаперчадан қилинган жойлари туртиб чиққан пойабзалларда ўйнаш ман этилади. Кўриниб турибдики, 1863 йилдаги қоидалар ҳозирги кун қоидалардан анчагина фарк қилади. Бу ҳозирги кунгача футбол қонун қоидаларини йиллар ўтиши билан ўзгарганлигини кўрсатади.

1-қоида: Учрашув ўтказиладиган майдон ўйин ўтказиладиган тўртбурчак ҳолатда бўлиши зарур. Майдоннинг ён томони (яъни бўйи) дарвоза ортидан (яъни энидан) катта бўлиши керак. Бўйига минимум 90 м, максимум 120 м. Энига минимум 45 м, максимум 90 м. Халқаро ўйинлар учун:

Бўйига: минимум 100 м, максимум 110 м. Энига: минимум 64 м, максимум 75 м. Бу қоидага майдондаги чизиклар, дарвоза майдони, жарима майдони, майдон бурчагидаги байроқлар, дарвоза, хавфсизлик.

2-қоида: Тўп. Тўп учун хомашё ва техник маълумотлар: Тўп: думалоқ шаклда бўлиши; Тери ёки шунга ўхшаш хомашёдан тайёрланган бўлиши; Ҳажми 70 см кубдан кўп ёки 68 см кубдан кам бўлмаслиги; Учрашув бошланиши арафасида 410-450 гр гача бўлиши; Тўп ичидаги босим меъёри 0,6-1,1 атм (600-1100 г/см) га тенг бўлиши керак.

3-қоида. Ұйинчилар сони. Ұйинчилар: Ұйинда иккита жамоа ҳар бирида 11 тадан ортик бўлмаган ўйинчи қатнашади. 11 ўйинчидан биттаси дарвозабон бўлиши керак. Агар жамоаларда 7 тадан кам ўйинчи бўлса, унда учрашувни бошлаш мумкин эмас. Бундан ташқари расмий учрашувлар, бошқа учрашувлар, барча учрашувлар, ўйинчи алмаштириш ҳолати, дарвозабонни алмаштириш, қоида бузарликлар, жарималар ва бошқалар банди ҳам ушбу қоидага акс этган.

4-қоида. Ұйинчилар кийими (экипировка). Хавфсизлик. Ұйинчи кийимида ўзига ёки бировга хавф соладиган предметларни олиши ёки тақиши қатъиян ман этилади (буларга ҳар хил ювелир буюмлар ҳам қиради). Ушбу қоидага ўйинчининг асосий кийими: футболка ёки кўйлак, шорт (агар шортнинг ичида ички кийим бўлса, бу ҳам шортнинг рангида бўлиши зарур), ҳимоя воситалари (шитки), оёқ кийим, ҳимоя воситалари (шитки), дарвозабон кийими, қоида бузарликлар, жарималар, ўйинни давом эттириш ва х.к.

5-қоида. Бош ҳакам. Ҳар бир ўйин футбол қонуни қоидалари асосида бошқариш учун ҳакамлар тайинланади. Ҳуқуқ ва мажбуриятлар. Ҳакам, ҳакам қарори, Халқаро кенгаш қарори (1,2,3 қарорлар).

6-қоида. Бош ҳакам ёрдамчилари. Мажбуриятлар, ёрдамчиларнинг бош ҳакамга ёрдамлари. Учрашувни ўйин қоидалари асосида ўтиши учун ёрдамчилар бош ҳакамга ёрдам бериши зарур. агар Ҳакам унинг ишига аралашиши ёки ўзини номаъқул тутса, ёрдамчи ҳакамликдан бош тортиши мумкин ва махсус рапортни учрашув ташкилотчиларга тақдим этиши шарт.

7-қоида. Учрашувнинг давом этиши. Бу қоидага бўлимлар орасидаги танаффус, йўқотилган вақтлар учун қўшимча вақт, 11 метрли жарима тўпи, қўшимча бўлимлар, тўхтатилган учрашув ва бошқа бандлар киритилган.

8-қоида. Учрашув бошланиши ва ўйинни давом эттириш.

9-қоида. Тўп ўйинда ва ўйиндан ташқари ҳолатларда. Тўпнинг ўйиндан ташқари ҳолатда бўлиши. Тўп қуйидаги ҳолатларда ўйин ҳолатида бўлади: - тўп майдон чизиғи ерда ёки ҳавода тўлиқ кесиб ўтса; - бош ҳакам хуштагини чалиб ўйинни тўхтатганда. Тўпнинг ўйинда бўлиши. Юқоридаги ҳолатлардан ташқари барча вазиятларда тўп ўйиндан ташқари ҳолатда бўлади: - дарвоза устуни, тўсини ёки майдон бурчагидаги байроққа тегиб майдонга қайтса; - бош ҳакамга ёки унинг ёрдамчиларига тегиб майдонда қолса.

10-қоида. Тўп дарвоза тўридалигини аниқлаш усуллари. - тўп дарвоза тўрида, голиб жамоа, мусобақа регламенти ва х.к.

11-қоида. “Ўйиндан ташқари” ҳолат “Ўйиндан ташқари” ҳолатни аниқлаш. Ўйинчининг “Ўйиндан ташқари” ҳолатда қолиши ўйин қоидаларини бузилишидир. Ўйинчи “Ўйиндан ташқари” ҳолатда деб топилади агар: - ўйинчи рақиб дарвоза чизиғига рақибнинг сўнгги ўйинчисидан яқинроқ ҳолатда турса, унда ушбу ўйинчи ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилади; Ўйинчи “Ўйиндан ташқари” ҳолатга тушмайди, агар: - ўз жамоасининг ярим майдонида бўлса; - рақиб жамоасининг сўнгги ўйинчиси билан бир хил даражада бўлса; - рақиб жамоасининг сўнгги ва сўнггисидан битта олдин турган ўйинчиси билан бир хил даражада бўлса.

12-қоида. Қоида бузилиш ҳолатлари ва қоидага зид ҳатти-ҳаракатлар. Ўйинчилар томонидан қўлланган қоидага зид ва тартибсиз ҳаракатлар қуйидагича жазоланади: Жарима тўпи. Учрашув ҳакамнинг фикрига кўра, ўйинчи рақибга нисбатан кўпол ва хавфли тарзда ўйнаб, қуйидаги 6 ҳолатлардан бирини қўллаган вазиятларда рақиб жамоа фойдасига жарима тўпи белгиланади: - рақиб ўйинчига оёғи билан зарба бериш ёки бунга ҳаракат қилса; - рақиб ўйинчиси чалиб йиқитса ёки бунга ҳаракат қилса; - рақиб ўйинчиси устига сакраб чиқиб олса; - рақиб ўйинчига нисбатан хавфли ҳужум уюштиради; - рақиб ўйинчига кўли билан зарба берса ёки бунга ҳаракат қилса; - рақиб ўйинчини кўпол тарзда туртиб мувозанатдан чиқариб юборса. 11 метрли жарима тўпи.

Агар ўйинчи қаерда эканлигидан қатъий назар (фақат ўйин ҳолатида бўлиши керак) ўз жарима майдончаси ичида юқорида кўрсатиб ўтилган қоида бузилишларининг исталган бирига йўл қўйса, рақиб жамоа фойдасига 11 метрлик жарима тўпи белгиланади.

13-қоида. Жарима тўпи ва эркин зарба. Рус ва ўзбек тилларидан бошқа тилларда ушбу зарбалар эркин (free, kick), жарима зарбаси эса тўғри эркин зарба (direct free kick) эркин зарба эса тўғри бўлмаган эркин зарба (indirect free kick) деб аталади. Пеналти (penalty kick) 11 метрдан бериладиган жарима зарбасига нисбатан ишлатилади.

14-қоида. 11 метрлик жарима тўпи. Ўз майдончаси ичида 10 хил қоида бузилиш ҳолатларидан бирига йўл қўйган ўйинчи, жамоаси, қоида бузган жамоа дарвозаси томон 11 метрлик жарима тўпи билан жазоланади. Бунда тўп ўйин ҳолатида бўлиши керак. Тўп бевосита 11 метрлик жарима тўпидан киритилса гол ҳисобланади.

15-қоида. Тўпни ён чизикдан ўйинга киритиш тўпни ён чизикдан ўйинга киритиш ўйинни давом эттириш усуллари билан бири ҳисобланади. Ён чизикдан ўйинга киритилган тўп бевосита ҳеч кимга тегмай дарвоза чизиғини кесиб ўтса, гол ҳисобга олинмайди.

16-қоида. Тўпни дарвоза ёнидан эркин зарба билан ўйинга киритиш. Тўпни дарвоза ёнидан эркин зарба билан ўйинга киритиш, ўйинни давом эттириш усуллари билан бири ҳисобланади. Бевосита тўпни дарвоза ёнидан эркин зарба билан ўйинга киритиш орқали дарвозага киритилган тўп ҳисобга олинади, фақат тўп рақиб жамоа дарвозасига киритилса (ўз дарвозасига урилган тўп ҳисобга олинмайди).

17-қоида. Бурчак тўпи. Тўпни бурчакдан ўйинга киритиш, ўйинни давом эттириш усуллари билан бири ҳисобланади. Бурчак тўпидан киритилган гол албатта ҳисобга олинади, агар бу рақиб дарвозасига киритилса. Тўп дарвоза чизиғидан ерда ва ҳавода тўлиқ кесиб ўтган бўлса ва бу тўпга сўнгги бўлиб ҳимояланаётган футболчи теккан бўлса. Бундан олдин 10-қоидага кўра тўп дарвозага кирмаган бўлса. Футболда қуйидаги мусобақа турлари мавжуд. Олдига қўйилган вазифаларга қараб мусобақалар қуйидаги турларга бўлинади: асосий ва ёрдамчи. Ягона спорт таснифи талабларига мувофиқ ташкил этиладиган ва натижаларига кўра спорт таснифи белгиланадиган мусобақалар асосий мусобақаларга киради. Мусобақаларнинг асосий тури-тақвим мусобақалар бўлиб, улар спорт тадбирларининг ягона тақвим режаси назарда тутилади ва тасдиқланган низомга мувофиқ равишда ўтказилади. Мусобақа низоми катта юридик кучга эга бўлган ҳужжатдир. Унда асосий ташкилий ва техник шарт-шароитлар аниқ баён қилинган бўлади. Низом ўқув-машғулот ишларининг мазмунини белгилаб беради, чунки жамоаларнинг ташкилий-услубий тайёргарлиги бўлажак мусобақаларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўтказилади. Мусобақада қатнашувчи жамоаларнинг тайёргарлик кўриш учун етарли вақтга эга бўлишлари назарда тутилиб, низом олдиндан тасдиқланиши ва тарқатилиши керак. Бу низом футбол федерацияси ёки мусобақани ўтказувчи

бошқа бирор ташкилот томонидан тасдиқланади. Мусобақани ўтказиш даврида тасдиқланган низомдан четга чиқишга йўл қўйилмайди, акс холда мазкур мусобақани ўтказиётган ташкилотнинг борўйига путур етади ва кераксиз низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Мусобақа низомида куйидаги масалалар акс эттирилган бўлиш керак: 1. Ўтказилаётган мусобақанинг мақсади ва вазифалари. 2. Мусобақани ким ўтказиши (федерация, ташкилий қўмита ва х.к.). 3. Мусобақа ўтказиш муддатлари ва шартлари. 4. Мусобақага қўйиладиган жамоалар сони ва номи талабномага киритиладиган қатнашчиларнинг максимал миқдори. 5. Мусобақа ўтказиладиган ўйин тизими (давралари бир ёки икки даврлари, мағлубиятдан кейин ўйиндан чиқиб кетиладиган, аралаш тизим). 6. Ҳисобга олиш тизими ва жамоаларнинг ҳамда жисмоний тарбия жамоаларининг (натижалар клублар бўйича ҳисобланганда) эгаллаган ўринларини аниқлаш тартиби. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, футбол ўйин қоидалари ва мусобақаларни уюштириш ва ўтказишда (мактаблар, маҳаллаларда, атоқли адилларнинг таваллуд топган кунлари, чемпионат ёки кубок ва х.к.) тўғри, шаффоф ҳамда ҳалоллик билан намунали ташкил этилса уларнинг ичидан иқтидорли ва қобилият футболчиларни саралаб спорт интернат мактаблари ва БУСМ ларга етказиб бериш ота-она, ўқитувчи мураббийларнинг мақсад ва вазифаларидан бири дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев. “Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курашимиз”. Т. “Ўзбекистон”, 2017 й. 488 б.
2. Ш.М.Мирзиёев. “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо эташимиз”. Т. “Ўзбекистон”, 2016 й. 56 б.
3. “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида” ги Қонун. //Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида.
4. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. “Халқ сўзи” газетаси, 2015 йил 5 сентябр. №174, 1-4 б.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5368 сонли Фармони.
6. Усмонхўжаев Т.С. “Ҳаракатли ўйинлар” Ўқув қўлланма Т.: Ўқитувчи 1992- й. Р.И.Нуримов. “Футбол” дарслик. Т: ЎДЖТИ, 2005 й.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000